

ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

Гуломова Дилфуза Ибодуллаевна

старший преподаватель Университета информационных технологий и менеджмента.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10021715>

Аннотация: В статье авторы актуализируют процесс формирования семейных ценностей у студентов педагогического вуза, обозначают и описывают условия, в которых происходит данный процесс. Выделены основные понятия исследования, проведен теоретический анализ научной литературы и описаны условия, необходимые для эффективного формирования и развития семейных ценностей у студентов педагогического вуза.

Ключевые слова: семейные ценности, семья, вуз, студенты, профессиональная подготовка.

В настоящее время довольно часто происходят события, активно меняющие и способствующие модернизации и трансформации общественной системы, как на мировом, так и на государственном уровнях. Современные условия, возникшие на границе перехода от индустриального к постиндустриальному обществу, из-за распада тоталитарного строя и демократизации общества, диктуют новые тотальные социальные изменения, влекущие за собой коренную перестройку всех социальных институтов. Изменениям подвергаются все существующие социальные институты, повышается уровень социальной мобильности индивидов или социальных групп, происходит активная пропаганда эгалитаризма во всех социальных отношениях, однако остается проблема явно выраженной социальной стратификации.

Тем самым, в связи с протекающей модернизацией и трансформацией социальных институтов общества, также изменениям подвержены институты воспроизводства жизни общества и общественной жизни человека (институт семьи, родства, брака, институт образования).

Как зарубежные, так и отечественные ученые, в связи с общемировыми тенденциями, говорят о возникшем кризисе семьи, ее деформации и изменении ценностных ориентаций, связанных с созданием семьи, заключении брака и родственными отношениями. В последнее двадцатилетие произошла смена ролей между членами семьи, роли стали менее дифференцированы, случился переход от традиционной семьи к эгалитарной, уменьшились размеры семьи, снизились значимость старших детей и авторитет родителя. Деформация большого количества семейных ценностей связана не только с протекающими общемировыми и государственными изменениями, но и с изменением ценностных ориентаций современной молодежи. В настоящее время довольно часто происходят события, активно меняющие и способствующие модернизации и трансформации общественной системы, как на мировом, так и на государственном уровнях. Современные условия, возникшие на границе перехода от индустриального к постиндустриальному обществу,

из-за распада тоталитарного строя и демократизации общества, диктуют новые тотальные социальные изменения, влекущие за собой коренную перестройку всех социальных институтов. Изменениям подвергаются все существующие социальные институты, повышается уровень социальной мобильности индивидов или социальных групп, происходит активная пропаганда эгалитаризма во всех социальных отношениях, однако остается проблема явно выраженной социальной стратификации. Тем самым, в связи с протекающей модернизацией и трансформацией социальных институтов общества, также изменениям подвержены институты воспроизводства жизни общества и общественной жизни человека (институт семьи, родства, брака, институт образования). Как зарубежные, так и отечественные ученые, в связи с общемировыми тенденциями, говорят о возникшем кризисе семьи, ее деформации и изменении ценностных ориентаций, связанных с созданием семьи, заключении брака и родственными отношениями. В последнее двадцатилетие произошла смена ролей между членами семьи, роли стали менее дифференцированы, случился переход от традиционной семьи к эгалитарной, уменьшились размеры семьи, снизились значимость старших детей и авторитет родителя. Деформация большого количества семейных ценностей связана не только с протекающими общемировыми государственными изменениями, но и с изменением ценностных ориентаций современной молодежи.

По мнению исследователей, динамичная и непредсказуемая социально-политическая обстановка в стране, активное развитие и распространение Интернета, аудио-видеопродукция, компьютеризация, культ насилия и жестокости, отсутствие должного родительского общения и авторитета окончательно подрывают авторитет семьи, школы, образовательной организации.

Проблема, исследуемая в данной статье, заключается в обозначении содержания представлений о семье и семейных ценностей у различных групп студентов, а также в описании способов формирования семейных ценностей у студентов в процессе профессиональной подготовки в педагогическом вузе. Специфика исследования обозначается условиями, в которых формируются семейные ценности у студентов, а именно — в условиях профессиональной подготовки в педагогическом вузе.

Актуальность статьи состоит в том, что вопрос формирования семейных ценностей, установок на создание семьи, ведение семейного образа жизни ученые, социологи, педагоги, психологи начали изучать довольно недавно. Однако, в условиях системного кризиса в нашей стране, в условиях постоянных взлетов и падений, экономической нестабильности, изменений и стрессов, вопрос создания семьи у молодого поколения имеет особую значимость, злободневность.

Для более точного определения содержания представлений о семье и семейных ценностях и способов их формирования в условиях педагогического вуза необходимо провести теоретический анализ основных дефиниций, соответствующих теме данной статьи: «семья», «семейные ценности», «педагогическое образование».

Большинство исследователей принимают семью за определенную структуру общества, ее специфичную ячейку, первооснову для дальнейшего развития. Одной из самой распространенной трактовкой дефиниции «семья» является ее определение, как группы родственников, живущих вместе. Например, Кравченко А.И. раскрывает данную

дефиницию, как своеобразное сообщество, сформированное на заключенном официальном браке супругов, на их совместном проживании с их детьми (как с собственными, так и с усы-новленными), а также на их духовной связи, общем быту, взаимно морально-нравственной ответственности.

Дефиниция «семейные ценности» в научной литературе имеет множество различных трактовок. Исследователи включают в это понятие совокупность духовнонравственных и морально-этических норм, присущих определенной семье. Данные нормы определяют и объясняют сложившийся эмоциональный климат внутри семьи, взаимоотношения между ее членами, а также их восприятие окружающего мира и действительно. Например, Олифинович Н.И. трактует семейные ценности в аспекте культивируемой в социуме совокупности представлений о семье, которая должна воздействовать на выбор личности в отношении семейных целей, методов и способов организации семейного взаимодействия, а также жизнедеятельности в целом.

Целью нашего исследования является описание условий формирования семейных ценностей у студентов педагогического вуза, поэтому считаем необходимым определить, что же представляет собой педагогическое образование. В Большой советской энциклопедии приводится следующее определение: «педагогическое образование — это система подготовки педагогических кадров (учителей, воспитателей и т.п.) для общеобразовательной школы и др. учебно-воспитательных учреждений в педагогических институтах, училищах и университетах; в широком смысле — подготовка педагогических и научно-педагогических кадров для учебных заведений всех типов, включая профессионально-технические, средние специальные и высшие».

Формирование и развитие семейных ценностей в процессе профессиональной подготовки студентов педагогического вуза необходимо как с этической, так и с профессиональной точки зрения. В первую очередь личность должна поддерживать развитие своей духовной составляющей. Также, в аспекте подготовки педагогических кадров, развитие семейных ценностей у студентов педагогического направления подготовки необходимо с целью передачи правильного представления о жизнедеятельности и взаимодействия внутри семьи, а также передачи своих знаний своим будущим ученикам и студентам.

Для эффективного формирования семейных ценностей у студентов педагогического вуза в процессе их профессиональной подготовки создана динамическая педагогическая система, которая открыта для модернизации и нововведений.

В такую систему входят различные компоненты. Например, теоретико-методологический компонент включает в себя изучение соответствующих дисциплин, способствующих развитию семейных ценностей; критериально-оценочный компонент представляет непосредственно оценку сформированности семейных ценностей; технологический и психолого-педагогический компоненты обеспечивают разработку и внедрение различных научных, общественных мероприятий для взаимодействия со студентами. Все компоненты в совокупности обеспечивают комплексность и высокую эффективность педагогического воздействия с целью формирования и развития семейных ценностей у студентов педагогического направления подготовки.

В рамках реализации педагогического условия развития исследовательской компетентности обучающихся в вузах с углубленным изучением естественных дисциплин, показаны возможности сетевого взаимодействия школы, и научных организаций в создании образовательной среды, способствующей формированию исследовательских компетенций обучающихся. Также взаимодействие, расширяющее образовательное пространство школы, позволяющие использовать интеллектуальные ресурсы взаимодействующих сторон, их материально - техническую и лабораторную базу, многообразие направлений взаимодействия позволили выстроить целостную систему, охватывающую процесс формирования исследовательской компетентности от целеполагания и его обеспечению и оценке через непосредственную совместную деятельность заинтересованных сторон. Таким образом, выделяются следующие условия, реализация которых необходима для эффективного формирования семейных ценностей у студентов в процессе их профессиональной подготовки: условия, направленные на формирование морально-нравственной составляющей студентов; условия, включающие в себя создание образовательного процесса и информационного пространства в вузе с целью повышения уровня семейных ценностей; условия, осуществляющие взаимодействия государственных, общественных, образовательных организаций, деятельность которых способствует раскрытию деятельности студентов в отношении формирования и развития семейных ценностей.

References:

1. Кравченко, А.И. Социология: Учебник / А.И. Кравченко, В.Ф. Анурин— СПб: Питер, 2008 — 432 с.
2. Олифинович, Н.И. Психология семейных кризисов / Н. И. Олифинович, Т.А. Зинкевич-Куземкина, Т.Ф. Велента. — СПб: Речь, 2008. — 357 с.
3. Ismadiyarov, Y., & Nabiulina, L. (2019, November). Informational ensuring innovative management of higher education system. In 2019 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-5). IEEE.
4. Разорвина, А.С. Взаимодействие семьи и образовательных учреждений в воспитании ребенка / А.С. Разорвина // Современные тенденции развития науки и технологий. — 2015. — №2-5. — С. 134-139.
5. Otajonova, M. (2020). The semantic functions of myth in an artistic context. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 9(11), 225-229.
6. Кузьмина Н.В. Понятие «педагогическая система» и критерии её оценки // Методы системного педагогического исследования. Изд-во ун-та, 2008 г.